

Julien Gettliffe

Professeur certifié d'histoire-géographie

Policer Alger ? Construction d'un ordre social et transgressions quotidiennes (fin 19^e – début 20^e siècles)¹

Durant les premières années de la présence française, la ville d'Alger est décrite comme étant « le réceptacle de tout ce qu'il peut y avoir de mauvais »² dans la jeune colonie. De 1830 à 1870, sous le régime militaire, Alger est régie par une administration tâtonnante. La ville connaît une période incertaine et instable, dans le cadre d'un effacement des mécanismes administratifs du *deylik*³ déchu. Ce flottement peut être observé notamment dans la mobilisation très aléatoire du personnel "indigène". Toujours minoritaires et moins rétribués que les Européens, les musulmans sont parfois employés pour leur expérience de la ville, ou bien afin de gérer des domaines d'activités très précis, comme la prostitution⁴.

La fin de la politique du "Royaume arabe"⁵ et l'instauration du régime civil marquent le triomphe définitif des colons⁶. Certains, parmi ces derniers, vont jusqu'à militer pour la suppression du gouvernement général, vu comme un obstacle à l'assimilation du pays. Ainsi, l'Algérie, dont on souhaite faire une petite République française, doit être administrée par les colons, sans l'aide de la métropole⁷. Peu à peu se développe l'idée d'un ordre colonial local et autonome, excluant complètement les musulmans — phénomène qui donne peu à peu naissance à une "algérianité" aux multiples aspects.

¹ Je tiens à remercier vivement Sophie Dulucq et Jacques Cantier pour leurs relectures.

² Archives nationales d'outre mer (ANOM, Aix-en-Provence), F80 587, lettre au directeur de l'Intérieur à Alger, 28 juillet 1839.

³ Le *dey* dirigeait Alger durant la période de la Régence ottomane.

⁴ De réputation sulfureuse, le personnage du *mezouar* était central dans l'administration d'Alger par le *dey*. Sollicité jusqu'en 1835, il est en charge de percevoir les taxes versées par les prostituées de la ville. Voir notamment : Dozy Reinhart, *Supplément aux dictionnaires arabes*, Leiden, Paris, Brill, Maisonneuve, 1927, pp. 613-614 et Hoexter Miriam, « La shurta ou la répression des crimes à Alger à l'Époque turque », *Studia Islamica*, VI, n° 56, 1982, pp. 117-146, p. 122.

⁵ Rey-Goldzeiguer Annie, *Le Royaume arabe. La politique algérienne de Napoléon III (1861-1870)*, Alger, Société nationale d'édition et de diffusion, 1977.

⁶ Ageron Charles-Robert, *Histoire de l'Algérie contemporaine. Tome II. De l'insurrection de 1871 au déclenchement de la guerre de libération (1954)*, Paris, Presses universitaires de France, 1979, p. 11.

⁷ *Ibid.*, p. 19.

Le cadre normatif de la colonisation a produit des dysfonctionnements⁸, à la fois dans les comportements et les modes de vie (écarts de conduite, transgressions, marginalités) et dans les manières d'administrer la ville ; c'est cet aspect de la vie sociale algéroise qui nous intéressera ici — nous avons ainsi opté pour une approche qualitative, basée sur des faits sociaux quotidiens et sur des études de cas⁹. Par ailleurs, loin de l'idée d'un « déterminisme total du système »¹⁰ colonial, nous nous pencherons sur les adaptations de certains Algérois face aux cadres légaux.

Le maintien de l'ordre dans les villes colonisées d'Afrique du Nord a été investi récemment par les historiens¹¹. Par ailleurs, des chercheurs plaident pour une nouvelle histoire des villes algériennes colonisées¹². Plus globalement, l'histoire sociale s'empare désormais pleinement du fait colonial en Afrique du Nord¹³ — démarche souhaitée par les spécialistes de l'Algérie¹⁴. Ayant bénéficié de peu de travaux¹⁵, l'Algérie avant 1914 profite d'une historiographie plutôt récente¹⁶. Dans ce cadre, le maintien de l'ordre a bénéficié de quelques travaux¹⁷. Alger, quant à elle, a fait l'objet d'une part de monographies datant de

⁸ Ce terme désigne ici ce qui est perçu comme ne fonctionnant pas par rapport à des normes fixées par les autorités coloniales. Cette notion est présente dans le travail de Kamel Kateb sur la démographie de l'Algérie pendant la colonisation : Kateb Kamel, *Européens, "indigènes" et juifs en Algérie (1830-1962) : représentations et réalités des populations*, préf. de Benjamin Stora, Paris, Éditions de l'Institut national d'études démographiques, 2001, p. XIII.

⁹ Notre approche est similaire à celle de François Ploux : le choix d'une analyse qualitative « basée sur des études de cas » pour éviter le piège de la « mise en série de données » (Ploux François, *Guerres paysannes en Quercy. Violences, conciliations et répression pénale dans les campagnes du Lot (1810-1860)*, La boutique de l'histoire, Paris, 2002, p. 15).

¹⁰ Castoriadis Cornelius, *L'institution imaginaire de la société*, Paris, Seuil, 1999 (1975), p. 64. Je remercie Steve Hagimont, membre de l'équipe FRAMESPA (Université Toulouse-Jean Jaurès), pour cette référence bibliographique.

¹¹ Voir notamment : House Jim, « L'impossible contrôle d'une ville coloniale ? Casablanca, décembre 1952 », *Genèses*, vol. 1, n° 86, 2012, pp. 78-103.

¹² Dumasy François, « Repenser l'histoire urbaine de la colonisation. Quelques réflexions pour une approche sociale des formes dans le cas maghrébin », in Baduel Pierre-Robert (dir.), *Chantiers et défis de la recherche sur le Maghreb contemporain*, Tunis, Paris, IRMC, Karthala, 2009, pp. 265-284.

¹³ La récente thèse d'Annick Lacroix illustre ce renouveau : Lacroix Annick, *Implanter l'État, vaincre la distance. L'administration des Postes, Télégraphes, Téléphones en Algérie (1830-1939)*, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2018 (à paraître).

¹⁴ Sur le dynamisme de cette historiographie, voir : Blanchard Emmanuel et Thénault Sylvie, « Quel "monde du contact" ? Pour une histoire sociale de l'Algérie pendant la période coloniale », *Le Mouvement social*, n° 236, 2011, pp. 37 ; Cohen Muriel et Lacroix Annick, « Entre Algérie et France. Écrire une histoire sociale des Algériens au vingtième siècle », *French Politics, Culture & Society*, vol. 35, 2016. Ces chercheurs se placent notamment dans le sillage des travaux d'Omar Carlier et de Fanny Colonna.

¹⁵ À l'exception de quelques uns ; voir, entres autres : Turin Yvonne, *Affrontements culturels dans l'Algérie coloniale. Écoles, médecines, religion, 1830-1880*, Paris, F. Maspero, coll. « Textes à l'appui », 1971.

¹⁶ *L'Algérie au XIX^e siècle - Revue d'histoire du XIX^e siècle*, Société d'histoire de la révolution de 1848 et des révolutions du XIX^e siècle, n° 41, 2010 ; Saaidia Oissila, *Algérie coloniale. Musulmans et chrétiens : le contrôle de l'État (1830-1914)*, Paris, CNRS, 2015 ; Sessions, Jennifer E., *By Sword and Plow. France and the Conquest of Algeria*, Ithaca (N. Y.), Cornell University Press, 2011.

¹⁷ Blanchard Emmanuel, « La garde nationale "introuvable". La formation de l'ordre urbain en situation coloniale (1830-1852) », *Revue d'histoire du XIX^e siècle*, Société d'histoire de la révolution de 1848 et des révolutions du XIX^e siècle, n° 50, 2015, pp. 39-56.

l'époque coloniale¹⁸, et d'autre part de quelques ouvrages récents qui abordent la vie sociale¹⁹. Le maintien de l'ordre à Alger, en revanche, a été très peu abordé par l'historiographie²⁰. À l'aide de sources administratives pour l'essentiel, nous souhaitons enrichir cette enquête et contribuer plus largement à l'histoire sociale de l'Algérie colonisée.

Notre corpus a été constitué aux Archives nationales d'Outre-mer d'Aix-en-Provence (ANOM). Le fonds du ministère de la guerre et de l'intérieur (série F 80) nous a permis d'accéder à des formes d'administration des populations, surtout durant les premières décennies de la présence française — justice française, police et sûreté générale. D'autre part, les archives pénitentiaires ont été collectées ; elles figurent dans le fonds du service pénitentiaire du Gouvernement général de l'Algérie (série 10 G). Enfin, les rapports de police ont constitué des sources en quantité importante ; il s'agit des rapports du fonds de la sûreté nationale du Gouvernement général (1873 et 1894, série 7 G) et de ceux de la direction de la police générale de la préfecture d'Alger (1909 et 1914, série F).

En quoi les manières d'administrer Alger et ses actes illégaux à la fin du XIX^e au début du XX^e siècles, illustrent-elles certains aspects du fonctionnement politique et social quotidien de la colonisation en Algérie ? Nous dresserons tout d'abord un tableau de l'évolution globale du contrôle qui s'exerce sur la ville. Puis, nous nous intéresserons aux prisons, avant de nous pencher sur trois quartiers d'Alger. Enfin, nous observerons les femmes et le genre ainsi que quelques exemples de vies algéroises précaires. Ces regards portés sur les transgressions et sur les réponses apportées par les autorités permettront de mettre en lumière la mise en place difficile — souvent périlleuse — d'un ordre colonial aux formes très diverses, à Alger, au tournant du XX^e siècle.

Un contrôle social qui s'affine. Administrer Alger de 1830 à 1914

Dès l'expédition d'Alger de 1830, qui voit le débarquement d'environ 35 000 militaires dans la ville, des difficultés apparaissent dans le maintien de l'ordre. Le désordre urbain semble caractériser Alger. Un historien de l'Algérie note par exemple que dans les années 1830, les cabarets et les maisons closes constituent les principales activités économiques des habitants²¹. L'alcoolisation, par exemple, semble être un problème récurrent selon les sources de l'administration. Les militaires s'adonnent à la boisson de manière excessive aux yeux du gouvernement général. Bugeaud, gouverneur de 1841 à 1847, promulgue en

¹⁸ Voir surtout : Lespès René, *Alger : étude de Géographie et d'Histoire urbaines*, Paris, F. Alcan, 1930.

¹⁹ Planche Jean-Louis et Jordi Jean-Jacques (dir.), *Alger 1860-1939 : le modèle ambigu du triomphe colonial*, Paris, Autrement, 1999.

²⁰ Chémery Valentin, « Contrôler le quotidien. Les rapports journaliers du commissariat de police central à Alger en 1860 », *Page 19*, printemps 2014, <http://histoire19.hypotheses.org/1009> [consulté le 9 mai 2016].

²¹ Julien Charles-André, *Histoire de l'Algérie contemporaine. La conquête et les débuts de la colonisation (1827-1871)*, Paris, Presses universitaires de France, 1964, p. 159.

mars 1842 un arrêté qui ordonne la fermeture administrative de certains débits de boissons qui vendent de l'alcool aux militaires²². Cette tentative de disciplinarisation des conduites se heurte au mécontentement du ministre de la Guerre, que Bugeaud n'a pas consulté, et à une résistance importante des débitants. Ainsi, avant l'instauration du régime civil, dans une ville tumultueuse, les autorités s'arment d'outils répressifs — Alger est en effet conçue pour être « le bastion avancé de la France en Afrique »²³.

En avril 1873, la loi sur l'ivresse est affichée en Algérie — exemple de transposition d'une loi métropolitaine en contexte colonial²⁴. Les rapports de police évoquent très fréquemment des épisodes d'ivresse, souvent nocturnes et provoquant du tapage. En avril 1894, un rapport mentionne qu'un Européen a été arrêté dans le quartier de Mustapha pour « ivresse manifeste et tapage nocturne »²⁵. Le commissaire mentionne que ce père de cinq enfants, incapable de nourrir sa famille, s'adonne régulièrement à la boisson et profère des insultes contre la police. L'administration civile ne se préoccupe plus de la consommation d'alcool des militaires. En revanche, l'ivresse est dénoncée et réprimée très fréquemment ; les écrits policiers mettent peu à peu en avant le manque de moralité des buveurs. Ainsi, il semble qu'à partir de 1870, à Alger comme à Paris, l'alcoolisation devienne « un vrai problème »²⁶ pour la police.

Celle-ci s'intéresse également aux fêtes « indigènes ». En août 1873, le commissaire central d'Alger s'inquiète de la croissance des « fêtes mauresques dites M'bita »²⁷. Ces soirées, aussi appelées *kif*, voient se croiser des réseaux de clients et de prostituées, en partie selon les formes de la courtisanerie urbaine précoloniale²⁸. À Alger, « [c]es fêtes ne sont fréquentées que d'indigènes et de femmes publiques qui s'y livrent à des libations et à des danses désordonnées²⁹ ». Les autorités réagissent rapidement face à ce qui leur apparaît comme un problème social. En septembre 1873, une fête similaire a lieu, au cours de laquelle une prostituée est arrêtée, « conformément aux ordres de l'Inspecteur de la Sûreté et en exécution des

²² Cet arrêté et ses conséquences figurent dans les fonds du ministère de la Guerre et de l'Intérieur : Archives nationales d'outre mer (ANOM, Aix-en-Provence), F80 653.

²³ Planche Jean-Louis et Jordi Jean-Jacques, *Alger 1860-1939...*, *op. cit.*, p. 14.

²⁴ ANOM, 7G4, lettre du gouverneur général de l'Algérie au procureur général de la Cour d'appel d'Alger, 20 avril 1873.

²⁵ ANOM, 7G1, rapport journalier du Commissariat spécial de la sûreté de Mustapha, 4 avril 1894. Promu en commune en 1871, Mustapha, situé à l'Est d'Alger, connaît alors une forte croissance démographique d'Européens. Il est finalement rattaché à Alger en 1904. Voir Lespès René, *Alger : étude...* *op. cit.*, p. 520.

²⁶ Deluermoz Quentin, *Policiers dans la ville : la construction d'un ordre public à Paris (1854-1914)*, Publications de la Sorbonne, Paris, 2012, p. 112.

²⁷ ANOM, 7G4, rapport journalier du Commissariat central d'Alger, 20 août 1873.

²⁸ Sur ces fêtes, voir Kerrou Mohamed, Mhalla Moncef, « La prostitution dans la médina de Tunis aux XIX^e et XX^e siècles », *in Etre marginal au Maghreb*, textes réunis par Fanny Colonna, avec Zakya Daoud, Paris, Éditions du CNRS, 1993, p. 201-221, p. 207.

²⁹ ANOM, 7G4, rapport journalier du Commissariat central d'Alger, 20 août 1873.

instructions préfectorales interdisant aux filles soumises d'assister à ces sortes de fêtes publiques³⁰ ». On le voit à travers cet événement : les autorités locales sont préoccupées, puisque le préfet d'Alger a pris des mesures spéciales. Pourtant, quelques jours après, une agression a lieu lors d'une *M'bita* organisée dans la Casbah (rue Caton) — le rapport mentionne que la soirée a eu lieu « chez une ancienne femme publique, la nommée Fathma bent Ali, dite la Bordelaise »³¹. Des prostituées participaient à cette fête ; l'une d'entre elle a été défendue par son amant, qui a poignardé un convive qui l'avait insultée. En 1894³², la situation semble toutefois avoir évolué. En effet, en mars, un rapport de police mentionne, de manière lapidaire, la tenue d'une « fête indigène » dans un hôtel de Mustapha ; le service d'ordre a été assuré et aucun incident ne s'est produit³³.

L'affirmation du pouvoir civil produit des effets ; la police d'Alger se renforce, aidée par une préfecture active qui produit une législation adaptée aux particularités algéroises. Dans une grande ville coloniale, on semble retrouver des évolutions similaires à celles de la métropole : la « plus grande réglementation du monde social »³⁴, qui se produit à la fin du 19^e siècle.

La volonté de contrôler la population colonisée peut prendre des formes très diverses. Des Européens usurpent parfois l'autorité policière, dans un contexte d'affirmation du contrôle social en Algérie. À l'automne 1902, le préfet d'Alger signale au ministre de l'Intérieur qu'un certain Maxime Bonnemort, âgé de 20 ans, se fait passer « aux yeux des indigènes pour officier de police judiciaire³⁵ ». Une nuit, Bonnemort a fait opérer une perquisition dans un café maure de la Casbah³⁶. Selon *L'Écho d'Oran*, cet individu « sans profession » se rendait également dans des « maisons de tolérance indigènes [...] et obtenait par intimidation la remise de sommes d'argent³⁷ ». En octobre 1902, considéré comme « maniaque », il est condamné par le tribunal correctionnel d'Alger à verser une amende légère³⁸. En 1914, un rapport de police mentionne

³⁰ ANOM, 7G4, rapport journalier du Commissariat central d'Alger, 6 septembre 1873.

³¹ ANOM, 7G4, rapport journalier du Commissariat central d'Alger, 15 septembre 1873. Le surnom sert généralement à caractériser la population délinquante (Farge Arlette, *La vie fragile. Violence, pouvoirs et solidarités à Paris au XVIII^e siècle*, Paris, Points, coll. « Points », 2007 (1986), p. 324).

³² Pour Alger, les Archives nationales d'outre mer (ANOM) ne possèdent pas de rapports de police entre 1873 et 1894.

³³ ANOM, 7G1, rapport journalier du Commissariat spécial de la sûreté de Mustapha, 9 mars 1894.

³⁴ Deluermoz Quentin, *Policiers dans la ville...*, *op. cit.*, p. 256.

³⁵ ANOM, F80 1728, lettre du préfet d'Alger au Président du Conseil, ministre de l'Intérieur et des Cultes, 15 décembre 1902.

³⁶ *Ibid.*

³⁷ ANOM, F80 1728, extraits de *L'Écho d'Oran* du 14 octobre 1902.

³⁸ Cette amende s'élève à 50 francs. ANOM, F80 1728, lettre du préfet d'Alger au Président du Conseil, ministre de l'Intérieur et des Cultes, 15 décembre 1902.

également qu'un Européen de 26 ans, sans profession et sans domicile, se fait passer pour un agent de sûreté³⁹.

À cette période, on constate la croissance d'une autre forme de contrôle social : les opérations de police — aussi appelées descentes. Dans la nuit du 16 au 17 mai 1914, quatre « indigènes » et un « Européen » sont arrêtés pour port d'armes⁴⁰. Une autre opération conduit à l'arrestation de quatre « Européens » — pour « vagabondage » et « coup de revolver » — le 21 juillet⁴¹. Le 27 juillet, trois indigènes sont arrêtés pour « jeux de hasard sur la voie publique ». Ce même jour, une autre opération a lieu « pour vérification d'identité » ; elle conduit à l'arrestation d'un certain Vincenzo Fragliasso, coiffeur et « non repris de justice ». Ce dernier, qui vit « chez un nommé Georges », est amené « à la mensuration »⁴² — il est peut-être soupçonné d'une homosexualité non évoquée clairement.

On constate, de 1873 à 1914, un affinement et une augmentation du contrôle policier, qui peut prendre des formes très diverses : arrestations, opérations⁴³. La police est aidée par la préfecture qui produit une réglementation adaptée à la situation locale — dans un contexte d'installation de l'administration civile. Le contrôle sur la population « indigène » peut également être mené par des colons, qui pratiquent une forme de justice privée, liée à l'image du colon en arme, qui traverse toute la période coloniale⁴⁴. Le pouvoir colonial s'affirme donc assez nettement dans l'espace urbain algérois.

« Une longue suite d'organisations provisoires »⁴⁵ : les prisons d'Alger

En dépit d'un renforcement des modalités du contrôle social, les prisons — espaces d'enfermement, autre modalité d'administration de la population algéroise — semblent être gérées de manière défailante

³⁹ ANOM, 1F7, rapport journalier de la Sûreté générale au préfet d'Alger, 12 juillet 1914.

⁴⁰ ANOM, 1F7, rapport journalier de la Sûreté générale au préfet d'Alger, 17 mai 1914.

⁴¹ ANOM, 1F7, rapport journalier de la Sûreté générale au préfet d'Alger, 21 juillet 1914.

⁴² ANOM, 1F7, rapport journalier de la Sûreté générale au préfet d'Alger, 28 juillet 1914.

⁴³ Cette affinement du contrôle des populations se voit aussi dans le développement, en Algérie, de l'anthropométrie : About Ilsen, « Identités indigènes et police coloniale. L'introduction de l'anthropométrie judiciaire en Algérie, 1890-1910 », in Piazza Pierre (dir.), *Aux origines de la police scientifique. Alphonse Bertillon, précurseur de la science du crime*, Paris, Karthala, 2011, pp. 280-301.

⁴⁴ Blanchard Emmanuel, « La garde nationale « introuvable »... », art. cit.

⁴⁵ ANOM, 10G10, lettre du gouverneur général de l'Algérie au ministre de la Guerre, 5 novembre 1851.

durant toute la période qui nous intéresse⁴⁶. Dans les premières décennies de la présence française, l'incarcération se fait dans des conditions déplorables. En 1849, le procureur général d'Alger dénonce l'aspect « affligeant » des « deux maisons mauresques séparées où les prisonniers sont entassés sans ordre », et où les évasions sont très fréquentes⁴⁷.

Les contrôles des autorités sont rares ; lorsqu'ils sont organisés, ils inquiètent l'inspection des prisons. Dans un rapport d'avril 1868, l'inspecteur général des prisons Lefebvre constate avec effroi que les fers constituent « un usage dans toutes les prisons de l'Algérie », malgré l'interdiction de cette pratique dans le code des prisons⁴⁸. Au cours d'une visite dans la prison d'Alger, Lefebvre constate qu'on a utilisé une camisole de force sur un « indigène » condamné à mort, qui souffre pourtant d'une maladie grave des yeux. Ce détenu agonise dans le préau de la prison, dans un état de grande souffrance qui émeut Lefebvre — et qui signale que la camisole ne figure pas dans le code des prisons⁴⁹. Ici, la transgression provient du personnel en charge d'administrer la population carcérale.

Plus largement, les observations négatives sur les prisons d'Alger sont constantes dans les documents produits par l'administration. Dans un rapport préfectoral de 1869 sur les quarante-quatre gardiens de la maison centrale de l'Harrach, dix-neuf d'entre eux ont été sanctionnés pour mauvais comportement⁵⁰. Par ailleurs, les effectifs sont très largement au-dessus des capacités d'accueil des détenus. En 1867, le préfet d'Alger mentionne que la prison contient quatre-cents soixante prisonniers, alors qu'elle est conçue pour en accueillir environ deux-cents trente. En 1881, sept-cents détenus semblent entassés dans la prison⁵¹.

Le personnel des prisons d'Alger pose régulièrement problème à l'administration. En 1871, le gardien auxiliaire Villetard est renvoyé de ses fonctions à la prison de l'Harrach. En plus de ses « habitudes d'intempérance », il est accusé d'avoir des « relations trop intimes » avec les détenus⁵². En 1875, Donnet, directeur de la prison civile d'Alger, subit des sanctions pour avoir accordé une sortie à un certain Mohamed ben Mohamed, incarcéré pour vol. Ce dernier se serait rendu chez des prostituées, et aurait géré des

⁴⁶ Les prisons d'Alger sont situées dans la Casbah et à Maison Carrée (l'Harrach). Les fonctions respectives de chaque prison sont difficiles à saisir : celle de la Casbah est appelée en 1886 « maison d'arrêt de justice et de correction » (ANOM, 10G10, lettre du préfet d'Alger au ministre de l'Intérieur, 8 novembre 1886) ; Maison Carrée est mentionnée en 1889 comme « [m]aison de correction, dépôt de forçats et de relégables » (ANOM, 10G11, rapport de la direction de l'administration pénitentiaire du ministère de l'Intérieur au préfet d'Alger, 11 janvier 1889). La prison des femmes du Lazaret est mentionnée dans un ouvrage de 1867. Bérard Victor, *Description d'Alger et de ses environs*, Paris, Bastide, 1867, p. 48.

⁴⁷ ANOM, F80 1611, lettre du procureur général d'Alger au ministre de la Justice, 2 janvier 1849.

⁴⁸ ANOM, 10G10, rapport de l'inspecteur général des prisons au gouverneur général de l'Algérie, 25 avril 1868.

⁴⁹ *Ibid.*

⁵⁰ ANOM, 10G11, rapport du préfet d'Alger sur la Maison centrale de l'Harrach, 2 août 1869.

⁵¹ ANOM, 10G11, lettre de la préfecture d'Alger au ministre de l'Intérieur, 15 juin 1881.

⁵² ANOM, 10G11, lettre du préfet d'Alger au gouverneur général de l'Algérie, 23 août 1871.

locations immobilières⁵³. Cette affaire, qui revêt une importance particulière puisqu'elle mobilise la préfecture, le gouvernement général et le ministère de l'Intérieur, illustre l'enjeu central de l'incarcération de la population "indigène" — signalons que le détenu n'a commis aucun délit lors de sa sortie temporaire de prison. En 1904, un gardien de la prison du Lazaret est « reconnu atteint d'aliénation mentale⁵⁴ » ; deux ans après, une lettre anonyme dénonce les « injustices » et les « petites tyrannies [*sic*] » qui se déroulent parmi les gardiens de la prison de l'Harrach⁵⁵.

Les membres du personnel des prisons d'Alger sont des Européens dans leur écrasante majorité. Deux documents de 1887 nous renseignent sur les gardiens des prisons de la Casbah et de l'Harrach : parmi les vingt-deux gardiens exerçant dans la première et les trente travaillant dans la seconde, aucun nom à consonance arabe ne figure⁵⁶. En 1902, les gardiens sont toujours exclusivement des Européens⁵⁷. Les prisonniers sont majoritairement des colonisés⁵⁸, qu'il s'agit de contrôler le plus efficacement possible. La surveillance ne peut donc être confiée à des "indigènes". Encadrées et gérées presque exclusivement par des Européens — qui n'hésitent pas à transgresser le code des prisons⁵⁹ — les prisons sont donc des espaces de relégation sociale pour les colonisés, malgré des défaillances dans les modalités d'administration⁶⁰.

Des lieux qui transgressent

Certains espaces de la ville présentent des singularités, dans les transgressions qui s'y déroulent et dans les réponses apportées par les autorités. L'objectif constant des autorités coloniales est de faire d'Alger « une grande ville française.⁶¹ » De 1870 à 1914, la ville se développe et se transforme — elle est un

⁵³ ANOM, 10G11, rapport du premier bureau de la préfecture d'Alger au préfet d'Alger, 21 juin 1875.

⁵⁴ ANOM, 10G11, lettre du directeur de la maison centrale du Lazaret au préfet d'Alger, 10 août 1904.

⁵⁵ ANOM, 10G11, lettre anonyme, 14 novembre 1906.

⁵⁶ ANOM, 10G11, direction de l'administration pénitentiaire : états comparatifs des gardiens des prisons de la Casbah et de l'Harrach, 1887.

⁵⁷ ANOM, 10G11, Gouvernement général de l'Algérie, situation du personnel de la circonscription pénitentiaire d'Alger, 16 octobre 1902.

⁵⁸ En 1887 par exemple, « plus des trois quarts des détenus de la Casbah sont arabes, tandis que les européens, catholiques, juifs et protestants sont en infime minorité. » (ANOM, 10G11, lettre de la Direction de l'administration pénitentiaire (ministère de l'Intérieur) au préfet d'Alger, 10 octobre 1887).

⁵⁹ Sur les punitions corporelles et l'écart entre la réglementation et les pratiques dans les prisons coloniales, voir Bat Jean-Pierre et Courtin Nicolas (dir.), *Maintenir l'ordre colonial. Afrique et Madagascar, XIX^e-XX^e siècles*, Rennes, Presses universitaires de Rennes, coll. « Histoire », 2012, p. 25.

⁶⁰ Voir, plus largement, sur l'enfermement dans les espaces coloniaux : Kalifa Dominique, *Biribi. Les bagnes coloniaux de l'armée française*, Paris, Perrin, 2009. Bernault Florence, *Enfermement, prison et bâtiments en Afrique du 19^e siècle à nos jours*, Paris, Khartala, 1999.

⁶¹ Planche Jean-Louis et Jordi Jean-Jacques, *Alger 1860-1939...*, *op.cit.*, p. 14.

« immense chantier »⁶². Les débuts de la III^e République voient un apport démographique important dans la ville — l'élément européen restant dominant pour deux tiers de la population environ⁶³. Alger est le fer de lance de la francisation, dans le contexte d'une politique de naturalisation automatique des Européens nés en Algérie à partir de 1879.

Dès la conquête, des difficultés d'appropriation de l'espace apparaissent. La Casbah reste difficilement accessible aux autorités. Le quartier de la Marine, situé près du port, est « le premier Alger des Français »⁶⁴ après 1830 ; c'est également un espace interlope. À la suite des grands aménagements du Second Empire qui visent à moderniser Alger sur le modèle des villes françaises⁶⁵, Bab el Oued et Mustapha connaissent une forte croissance.

Trois espaces sont particulièrement intéressants à étudier : le port et la Marine, la Casbah et Bab el Oued. Le premier est un lieu d'escale, à partir duquel se déploient des actes qui s'intègrent à la vie sociale urbaine. Les deux autres quartiers sont différents l'un de l'autre : une agglomération dite musulmane et un quartier européen, plus précisément espagnol⁶⁶.

Le port est un lieu d'escale dont l'activité se développe considérablement au début du XX^e siècle⁶⁷. Une nuit de janvier 1909, le capitaine d'un navire qui mouille dans le port provoque un scandale dans un bar de la ville ; il se rebelle et commet des « voies de fait » envers des agents de la police municipale⁶⁸. Peu après cet incident, des matelots du navire nord-américain *Kentucky* attirent l'attention des services de police. L'un d'entre eux porte plainte dans un commissariat de la ville, car « une prostituée nommée Esther, dont il avait fait la connaissance pendant la soirée », lui a volé des effets⁶⁹. Quelques jours après, deux marins du même navire se rendent la nuit dans une maison de tolérance et se font dérober de l'argent⁷⁰. Le lendemain, cinq matelots du *Kentucky* se rendent dans un autre lieu de prostitution ; l'un d'eux tire un coup de revolver —

⁶² *Ibid.*, p. 38.

⁶³ La ville passe de 84 000 habitants en 1880 à 172 000 habitants en 1911 (Goerg Odile et Huetz de Lempis Xavier, *Histoire de l'Europe urbaine. 5. La ville coloniale (XV^e-XX^e siècles)*, Paris, Seuil, coll. « Points », 2012, p. 210).

⁶⁴ *Ibid.*, p. 19.

⁶⁵ La visite de Napoléon III et d'Eugénie à Alger en septembre 1860 marque cette période.

⁶⁶ En 1926, par exemple, 51 % des musulmans d'Alger vivent dans la Casbah et 52 % des Espagnols demeurent à Bab el Oued. Planche Jean-Louis et Jordi Jean-Jacques, *Alger 1860-1939...*, *op.cit.*, p. 39.

⁶⁷ Le nombre de voyageurs débarqués ou embarqués double de 1901 à 1913 ; il passe de 100 000 à 200 000 (Lespès René, *Alger : étude...*, *op. cit.*, p. 683).

⁶⁸ ANOM, 1F7, rapport journalier du Commissariat central d'Alger, 4 janvier 1909.

⁶⁹ ANOM, 1F7, rapport journalier du Commissariat central d'Alger, 19 janvier 1909.

⁷⁰ ANOM, 1F7, rapport journalier du Commissariat central d'Alger, 21 janvier 1909.

sans blesser personne⁷¹. Une autre affaire impliquée du personnel navigant. Un rapport de police de mai 1914 mentionne que, lors d'une descente dans un hôtel situé rue du Soudan⁷², Numa Fernand Combet, « lieutenant de vaisseau, décoré de la légion d'honneur », âgé de 40 ans, a été retrouvé en compagnie de « Fathma bent Mohamed ben Ali, âgé de 10 ou 12 ans, complètement nue »⁷³. En mai 1914, un jeune mousse de 16 ans, vivant dans le quartier de la Marine — décrit comme étant « français » — accomplit un attentat à la pudeur sur un enfant de 8 ans, « pupille de l'assistance publique »⁷⁴. On le voit : les affaires liées à l'activité portuaire de la ville concernent souvent les mœurs.

Dans la Casbah, les incidents sont très nombreux ; certains montrent l'atmosphère générale du quartier, notamment en janvier 1909. Une arrestation a lieu impasse Kattaroudjil⁷⁵. Un « indigène » journalier de 18 ans a agressé au couteau un de ses « coreligionnaires » vivant dans cette même impasse⁷⁶. Ce même mois, dans la « haute-ville »⁷⁷, un « Indigène » charbonnier est arrêté pour avoir donné un coup de matraque à un autre « Indigène », à la suite d'une « discussion »⁷⁸. Toujours à la même période, un « Indigène », classé « dangereux pour la santé publique », est arrêté dans la Casbah dans le cadre d'une « mesure administrative »⁷⁹. En 1914, la Casbah est un espace de transgressions importantes. En mai, un cafetier maure vivant rue du Nil⁸⁰ tente d'assassiner son beau-frère vers 23 heures — la femme du cafetier a tiré le coup de feu⁸¹. Le même jour, un « gargotier » vivant rue de la Casbah inflige des coups et blessures à un individu vivant dans un café maure⁸². En juillet, un meurtre et une tentative de meurtre sont commis rue

⁷¹ ANOM, 1F7, rapport journalier du Commissariat central d'Alger, 22 janvier 1909.

⁷² Cette rue est située entre le port et la Casbah.

⁷³ ANOM, 1F7, rapport journalier du Commissariat central d'Alger, 26 mai 1909. Interrogé, Combet affirme qu'il s'est rendu dans cet hôtel avec la jeune fille « dans le but de faire une étude sur les mœurs indigènes. » (*Ibid.*).

⁷⁴ ANOM, 1F7, rapport journalier du Commissariat central d'Alger, 8 mai 1909.

⁷⁵ Cet endroit est un lieu important de la prostitution « indigène » de la Casbah. Voir Taraud Christelle, *La prostitution coloniale. Algérie, Maroc, Tunisie (1830-1962)*, Paris, Payot & Rivages, 2003, pp. 116-117).

⁷⁶ ANOM, 1F7, rapport journalier du Commissariat central d'Alger, 5 janvier 1909.

⁷⁷ Terme désignant la Casbah.

⁷⁸ ANOM, 1F7, rapport journalier du Commissariat central d'Alger, 27 janvier 1909.

⁷⁹ ANOM, 1F7, rapport journalier du Commissariat central d'Alger, 30 janvier 1909.

⁸⁰ Petite rue de la Casbah, en escalier.

⁸¹ ANOM, 1F7, rapport journalier du Commissariat central d'Alger, 30 mai 1914.

⁸² *Ibid.*

Kattaroudjil. Deux individus sont arrêtés : un “Indigène” de 24 ans, sans domicile fixe et sans profession, repris de justice, et un Européen de 25 ans — surnommé « Pepette »⁸³.

Bab el Oued, ancien faubourg à la réputation difficile, se développe surtout dans les années 1880⁸⁴. En janvier 1909, une rixe⁸⁵ a lieu la nuit au « bar Danois », situé rue de la Bouzaréah. Deux jeunes frères de 22 et 24 ans agressent un individu de 25 ans ; le rapport mentionne que « [c]es trois indigènes étaient en état complet d’ivresse⁸⁶ ». Deux jours après, une scène de jalousie a lieu « au faubourg Bab el Oued » : un Européen de 20 ans a donné un coup de couteau, non mortel, à une jeune fille de 16 ans⁸⁷. En juillet 1914, une arrestation a lieu au « Kassour »⁸⁸ : un Européen de 36 ans est arrêté pour infraction à un arrêté d’interdiction de séjour. Ce dernier, journalier et sans domicile fixe, a déjà été condamné à huit reprises et fait partie de la « bande à Bon Client »⁸⁹.

Bab el Oued, comme les deux autres quartiers étudiés, est un espace dans lequel les habitants produisent de nombreux actes illégaux. À Alger, certains quartiers présentent des spécificités, qui s’articulent au fonctionnement social de la ville dans son ensemble. Le pouvoir, qui s’affirme dans la ville, contrôle difficilement certains espaces, ou s’y implante mal.

Femmes, genre et « mœurs » à Alger

La vie sociale d’Alger se déroule également à travers les actes des femmes de la ville. Ces dernières sont présentes en nombre dans les affaires de transgression. Dans la prison pour femmes du Lazaret, trois quarts des détenues sont des “Indigènes”, ce qui pousse les autorités à discuter de la présence d’un imam pour femmes dans l’établissement⁹⁰. Les femmes peuvent parfois occasionner des agressions violentes envers des policiers. En février 1894, lors d’un bal qui se déroule à l’Agha⁹¹, une femme européenne sans profession ni domicile fixe projette de l’acide sur la figure d’un agent de police — le rapport mentionne une

⁸³ ANOM, 1F7, rapport journalier du Commissariat central d’Alger, 21 juillet 1914.

⁸⁴ Bab el Oued, qui passe d’environ 6 000 habitants en 1881 à plus de 28 000 habitants en 1911, est un quartier constitué d’une « population ouvrière d’immigrants » (LESPÈS René, *Alger : étude...*, *op. cit.*, p. 343).

⁸⁵ Ce terme flou peut renvoyer à des situations très diverses : Deluermoz Quentin, *Policiers dans la ville...*, *op. cit.*, p. 108.

⁸⁶ ANOM, 1F7, rapport journalier du Commissariat central d’Alger, 17 janvier 1909.

⁸⁷ ANOM, 1F7, rapport journalier du Commissariat central d’Alger, 19 janvier 1909.

⁸⁸ Le Kassour est un espace de Bab el Oued situé en bord de mer.

⁸⁹ ANOM, 1F7, rapport journalier du Commissariat central d’Alger, 19 juillet 1914.

⁹⁰ ANOM, 10G11, lettre de la direction de l’administration pénitentiaire (ministère de l’Intérieur) au préfet d’Alger, 10 octobre 1887.

⁹¹ Situé au Sud d’Alger, l’Agha faisait partie de Mustapha.

« vengeance »⁹². Quelques mois après, une jeune prostituée européenne de 19 ans, « reprise de justice », est arrêtée et écrouée à la maison d'arrêt pour coups et blessures volontaires⁹³. En janvier 1909, une fille soumise européenne de 19 ans, sans domicile fixe, est arrêtée pour « voies de fait envers un agent de la police municipale »⁹⁴. Quelques jours après, une prostituée européenne de 18 ans frappe d'un coup de couteau une autre femme publique européenne, suite à une querelle⁹⁵. En 1914, des délits se déroulent également autour de l'activité prostitutionnelle. Une femme de chambre européenne travaillant dans une maison de prostitution⁹⁶ dérobe des biens à une « pensionnaire » et tente de se suicider en arrivant au commissariat — le rapport mentionne son amant comme complice du vol⁹⁷. Quelques mois après, dans la rue Barberousse⁹⁸, une prostituée “indigène” de 17 ans est arrêtée pour agression au couteau sur un musulman⁹⁹.

Des femmes colonisées peuvent parfois faire appel à l'autorité. Il s'agit souvent de membres d'une élite sociale, et l'action des autorités semble timide, voire inefficace. En 1900 par exemple, l'Algéroise Leloucha Ben't M'hamed Ben Belkacem écrit au ministère de l'Intérieur, et déplore l'inefficacité de la police à la suite de vols de bijoux et de titres de propriété qui ont eu lieu chez elle. Elle a contacté le procureur d'Alger et le commissaire du 2^e arrondissement — ce dernier est visiblement le seul à avoir agi, en vain¹⁰⁰.

Les viols sont rares dans les rapports de police, et n'intéressent pas l'administration locale. En 1894, deux tentatives de viols sont mentionnées¹⁰¹. En août 1894, une fillette de 14 ans est violée dans les environs d'Alger : un charretier européen sans domicile fixe a agi sur cette fille de cafetiers¹⁰². Les outrages et attentats à la pudeur sont plus nombreux — la frontière avec les viols étant difficile à établir. En août 1894, trois jeunes adultes “indigènes” algérois sont arrêtés à Mustapha pour « attentat public à la

⁹² ANOM, 7G1, rapport spécial du Commissariat spécial de la sûreté, 7 février 1894.

⁹³ ANOM, 7G1, rapport spécial du Commissariat spécial de la sûreté, 31 juillet 1894.

⁹⁴ ANOM, 1F7, rapport journalier du Commissariat central d'Alger, 13 janvier 1909.

⁹⁵ ANOM, 1F7, rapport journalier du Commissariat central d'Alger, 26 janvier 1909.

⁹⁶ Il s'agit du « Chat Noir », situé rue René Caillé — espace de la Basse Casbah, connu pour une présence importante de prostituées.

⁹⁷ ANOM, 1F7, rapport journalier du chef de la Sûreté générale au préfet d'Alger, 16 mai 1914.

⁹⁸ La prostitution est également importante dans cette rue de la Casbah.

⁹⁹ ANOM, 1F7, rapport journalier du chef de la Sûreté générale au préfet d'Alger, 24 septembre 1914.

¹⁰⁰ ANOM, F80 1728, lettre de Leloucha Ben't M'hamed Ben Belkacem au ministère de l'Intérieur, 25 août 1900.

¹⁰¹ ANOM, 7G1, rapports journaliers du Commissariat spécial de la sûreté de Mustapha, 2 janvier 1894 et 22 mars 1894.

¹⁰² Ce viol a lieu au Ravin de la Femme sauvage, située sur la commune de Birmandréis, dans la banlieue sud d'Alger (ANOM, 1F7, rapport journalier du chef de la Sûreté générale au préfet d'Alger, 4 août 1914).

pudeur »¹⁰³. En janvier 1909, un Européen, peintre et sans domicile fixe, commet un attentat à la pudeur sur une jeune fille de 10 ans, il est aussitôt écroué à la maison d'arrêt¹⁰⁴. Quelques jours après cet incident, une enquête de police est menée à propos d'un "Indigène" exerçant la profession de « garçon boucher et gargotier », qui a commis un attentat à la pudeur sur un de ses « coreligionnaires » âgé de 16 ans, « garçon tripier »¹⁰⁵. En mai 1914, un « Indigène » vivant à l'abattoir d'Alger, exerçant comme « garçon d'écurie », déjà condamné à trois reprises pour des faits autres, commet un « outrage public à la pudeur »¹⁰⁶.

Enfin, des photos érotiques ou pornographiques circulent dans Alger. En 1909, la police semble particulièrement préoccupée par ce phénomène, dans le cadre d'une législation métropolitaine qui s'attaque à la circulation d'images obscènes¹⁰⁷. En janvier, un jeune colporteur européen de 17 ans est arrêté pour en avoir fait commerce¹⁰⁸. Quelques jours après, le même scénario se reproduit : un jeune « camelot » de 17 ans est arrêté « pour vente de photos obscènes [*siz*] »¹⁰⁹.

Les autorités coloniales déploient leur contrôle sur la ville à travers la répression d'actes spécifiques, liés à certains types d'activités sexuelles. Un ordre public genré se met peu à peu en place.

Des vies précaires : misère, violence sociale, enfance fragile

Certains actes transgressifs sont liés à la précarité¹¹⁰. La misère et la solitude poussent certaines femmes à commettre des infanticides, dans une période de stricte interdiction de l'avortement. En mai 1894, une veuve "indigène" est enfermée à la prison d'arrêt d'Alger pour infanticide ; elle est « accusée d'avoir [...] étranglé son enfant nouveau-né qu'elle aurait ensuite jeté à la mer »¹¹¹. En juin 1914, une Européenne « séparée de son mari » et « ménagère » tue son enfant et l'enterre dans une dépendance de sa maison¹¹².

¹⁰³ ANOM, 7G1, rapport journalier du Commissariat spécial de la sûreté de Mustapha, 7 août 1894.

¹⁰⁴ ANOM, 1F7, rapport journalier du Commissariat central d'Alger, 3 janvier 1909.

¹⁰⁵ ANOM, 1F7, rapport journalier du Commissariat central d'Alger, 22 janvier 1909.

¹⁰⁶ ANOM, 1F7, rapport journalier du chef de la Sûreté générale au préfet d'Alger, 10 mai 1914.

¹⁰⁷ La loi du 7 avril 1908 punit la vente de dessins, gravures et images obscènes ou contraires aux bonnes mœurs.

¹⁰⁸ ANOM, 1F7, rapport journalier du Commissariat central d'Alger, 19 janvier 1909.

¹⁰⁹ ANOM, 1F7, rapport journalier du Commissariat central d'Alger, 25 janvier 1909.

¹¹⁰ Jean-Clément Martin fait un constat similaire à propos des violences sexuelles dans la Vendée du 19^e siècle : « [V]ictimes et agresseurs appartiennent à un milieu modeste, voire misérable » (Martin Jean-Clément, « Violences sexuelles, étude des archives, pratiques de l'histoire », *Annales. Histoire, Sciences Sociales*, vol. 51, n° 3, 1996, pp. 643 661, p. 648).

¹¹¹ ANOM, 7G1, rapport spécial du Commissariat spécial de la sûreté, 17 mai 1894.

¹¹² ANOM, 1F7, rapport journalier du chef de la Sûreté générale au préfet d'Alger, 3 juin 1914.

Par ailleurs, l'absence de ressources et de logement pousse certains individus à mener une vie précaire. Ils se livrent parfois à la mendicité, qui est réprimée par les autorités. En janvier 1909, un "Indigène" visiblement sans profession est arrêté alors qu'il mendiait avec son jeune fils de 12 ans — ils vivaient tous deux dans un café maure¹¹³.

La folie est un facteur de délit et de dangerosité. En juin 1914 par exemple, un "Indigène" âgé de 18 ans et « ne jouissant pas de la plénitude de ses facultés mentales » est assassiné dans les environs d'Alger¹¹⁴ par un autre "Indigène" qui l'avait vu se promener nu devant son « gourbi »¹¹⁵.

Beaucoup d'enfants et d'adolescents sont de fait exposés à des vies difficiles. Ces derniers peuvent parfois faire preuve de violences entre eux. En janvier 1909, un jeune "indigène" âgé de 12 ans, qui vit dans la Casbah, blesse « assez grièvement de deux coups de couteau » un jeune Européen de 15 ans¹¹⁶. Certains enfants sont exposés à des peines sévères. En juin 1914, un jeune « indigène » sans profession est envoyé en colonie pénitentiaire pour deux ans, après avoir commis un vol¹¹⁷. En août de la même année, un Européen de 13 ans, également sans profession, est condamné à la colonie pénitentiaire jusqu'à ses 16 ans, pour un vol commis l'année précédente¹¹⁸. Les enfants d'Alger peuvent également être incarcérés dans la maison d'arrêt. En décembre 1914, une jeune « indigène » de 13 ans sans profession est écrouée pour un mois suite à un vol¹¹⁹. Ce même mois, un portefaix « indigène » de 14 ans est incarcéré pour une durée de trois mois, suite à des coups et blessures¹²⁰.

Précarité et transgression sont liées ; certains citadins miséreux ou jeunes s'adonnent à des actes interdits. Une vie sociale difficile transparait ici : Alger connaît une pauvreté importante, souvent réprimée par les autorités.

¹¹³ ANOM, 1F7, rapport journalier du Commissariat central d'Alger, 16 janvier 1909.

¹¹⁴ Ce crime s'est déroulé à Fort-de-l'Eau, petite commune située à l'Est d'Alger (aujourd'hui Bordj el Kiffan).

¹¹⁵ ANOM, 1F7, rapport journalier du chef de la Sûreté générale au préfet d'Alger, 5 juin 1914.

¹¹⁶ ANOM, 1F7, rapport journalier du Commissariat central d'Alger, 15 janvier 1909.

¹¹⁷ ANOM, 1F7, rapport journalier du chef de la Sûreté générale au préfet d'Alger, 30 juin 1914.

¹¹⁸ ANOM, 1F7, rapport journalier du chef de la Sûreté générale au préfet d'Alger, 23 août 1914.

¹¹⁹ ANOM, 1F7, rapport journalier du chef de la Sûreté générale au préfet d'Alger, 11 décembre 1914.

¹²⁰ ANOM, 1F7, rapport journalier du chef de la Sûreté générale au préfet d'Alger, 17 décembre 1914.

Conclusion

Après le régime militaire, l'administration civile se caractérise par un affinement du contrôle de la population. Alors qu'en métropole le rôle des militaires décline¹²¹, le régime civil renforce l'encadrement social d'Alger. La police participe pleinement à la structuration du projet colonial¹²². Néanmoins, tout au long de la période qui nous intéresse, on observe dans la police des hésitations, des tâtonnements, dans le cadre d'une « mise en place empirique des cadres de l'activité¹²³ » et face aux capacités de transgression des populations. Les prisons d'Alger sont des espaces qui échappent en grande partie aux tentatives de régulation des autorités ; les « Indigènes » enfermés, toujours majoritaires, vivent des traitement « hors-la-loi », qui sortent des cadres légaux de l'administration pénitentiaire. La vie sociale d'Alger se caractérise par de nombreux actes transgressifs — et par des formes singulières d'exclusion et de marginalité. L'ouvrage *Salaouetches* illustre l'imaginaire social lié aux spécificités d'Alger¹²⁴. L'observation des transgressions et des réponses apportées par les autorités met en lumière une ville aux aspects dérangeants aux yeux des autorités en place dans la colonie. Pourtant, dans certains domaines, la législation métropolitaine s'applique progressivement — c'est le cas pour l'ivresse et la diffusion d'images pornographiques. Plus globalement, la micro-analyse révèle quelques aspects du fonctionnement politique de la colonisation¹²⁵ — caractérisé par un « pragmatisme originel »¹²⁶ et qui sait s'adapter aux circonstances locales.

¹²¹ Deluermoz Quentin, *Policiers dans la ville...*, *op. cit.*, p. 66.

¹²² Blanchard Emmanuel, « Les forces de l'ordre colonial, entre conservatoires et laboratoires policiers (XVIII^e – XX^e siècles) », in Denis Vincent et Denys Catherine (dir.), *Polices d'Empires : XVIII^e-XIX^e siècles*, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2012, pp. 171-188, p. 176.

¹²³ C'est le cas à Paris jusqu'en 1887 : Deluermoz Quentin, *Policiers dans la ville...*, *op. cit.*, p. 66.

¹²⁴ ACHARD Paul, *Salaouetches. Évocation pittoresque de la vie algérienne en 1900*, illustrations de Charles Brouty, Alger, Éditions Baconnier, 1949.

¹²⁵ Selon Michel Foucault, « une analyse en termes de micro-pouvoirs rejoint sans aucune difficulté l'analyse de problèmes comme ceux du gouvernement et de l'État. » (Foucault Michel, *Sécurité, territoire, population. Cours au Collège de France (1977-1978)*, Paris, Gallimard Seuil, coll. « Hautes études », 2004, p. 366).

¹²⁶ Dumasy François, « Repenser l'histoire urbaine... », art. cit., p. 280.